

PENGARUH KURIKULUM MERDEKA TERHADAP KINERJA GURU DAN EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN

Nizar Al-Faqih

Safwa University of Indonesia

nizaralfaqih93@gmail.com

safwauniversityofindonesia.org

ABSTRAK

Kurikulum merupakan seperangkat rencana yang berisi tujuan, isi, metode, serta evaluasi pembelajaran yang menjadi pedoman bagi para guru dalam melaksanakan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Salah satu kurikulum yang tengah muncul dan digunakan belakangan ini guna meningkatkan kualitas pembelajaran adalah Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka merupakan inovasi pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan fleksibilitas kurikulum. Namun, implementasi kurikulum ini menimbulkan banyaknya tantangan bagi para guru, terutama terkait beban kerja dan administrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan beban kerja dan administrasi guru serta dampaknya pada kinerja guru dan efektivitas pembelajaran. Melalui tinjauan literatur dan analisis kualitatif, penelitian ini menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka meningkatkan beban kerja guru dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Peningkatan beban yang dimaksudkan meliputi ketentuan dalam penyusunan RPP, pelaporan capaian pembelajaran, serta evaluasi hasil belajar. Selain itu, administrasi yang kompleks juga menjadi tantangan bagi para guru. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak peningkatan beban administrasi guru dalam Kurikulum Merdeka meliputi waktu yang banyak terbuang, peningkatan stress pada guru, inovasi guru serta kolaborasi di antara sesama guru menjadi terhambat, terhambatnya guru untuk mengupgrade kemampuan diri serta keilmuannya, dan juga banyaknya biaya tambahan yang mesti dikeluarkan.

KATA KUNCI : Administrasi Guru, Beban Kerja Guru, Kurikulum Merdeka, Efektivitas Pembelajaran

PENDAHULUAN

Kurikulum merupakan bagian yang memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem pendidikan, karena pendidikan tidak akan berjalan secara optimal tanpa adanya kurikulum yang menjadi pedoman untuk terlaksananya pembelajaran. Kurikulum merupakan seperangkat rencana yang berisi tujuan, isi, metode, serta evaluasi pembelajaran yang menjadi pedoman bagi para guru dalam melaksanakan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Selain itu, kurikulum selalu disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan mengikuti perkembangan zaman. Di Indonesia sendiri sudah seringkali terjadi pergantian kurikulum seiringan dengan bergantinya pemimpin serta pengelola pemerintahan. Kurikulum pendidikan di Indonesia sudah mengalami berbagai perubahan dan penyempurnaan yang dimulai pada tahun 1947, 1964, 1968, 1973, 1975, 1984, 1994, dan 1997. Selanjutnya kurikulum tahun 2004 yang berbasis kompetensi, lalu tahun 2006 yang dikenal dengan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). Kemudian pada 2013 dikeluarkan kurikulum terbaru, yang disebut dengan Kurtilas (Kurikulum 2013), yang kemudian pada tahun 2018 direvisi kembali menjadi Kurtilas Revisi. Hingga kemudian hadirilah kurikulum baru yang dinamakan dengan Kurikulum Merdeka.

Kurikulum Merdeka diperkenalkan sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan memberikan fleksibilitas kepada sekolah dan guru dalam mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Namun, implementasi kurikulum ini juga membawa tantangan baru bagi para guru, terutama terkait beban kerja dan administrasi guru yang semakin meningkat. Peningkatan beban yang dimaksudkan meliputi ketentuan dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), pelaporan capaian pembelajaran, serta evaluasi hasil belajar. Selain itu, administrasi yang kompleks juga menjadi tantangan bagi para guru. Yang pada asalnya para guru berharap dengan hadirnya Kurikulum Merdeka ini dapat membantu peserta didik yang tertinggal dalam mata pelajaran, justru pada kenyataannya para guru malah menjadi tersibukkan dengan berbagai beban kerja dan administrasi yang menumpuk. Padahal efektivitas pembelajaran merupakan sebuah hal yang mesti dicapai dalam kegiatan pembelajaran, dan efektivitas pembelajaran tidak akan dapat tercapai jika sekiranya gurunya belum mampu menghadapi persoalan yang dihadapi.

Maka oleh karena itu, penulis merasa tergugah untuk memaparkan berbagai faktor utama yang menyebabkan para guru menjadi merasa terbebani oleh beban-

beban administrasi Kurikulum Merdeka. Selain itu, jurnal ini pun akan membahas mengenai dampak-dampak daripada beban-beban kerja dan administrasi-administrasi Kurikulum Merdeka terhadap kinerja guru dan efektivitas pembelajaran.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan studi literatur dan analisis kualitatif, di mana sandaran dalam penelitian berupa berbagai buku cetak maupun online, artikel, jurnal, website dan lain sebagainya yang menjadi sumber informasi dalam penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kurikulum Merdeka

Kurikulum merupakan seperangkat rencana yang berisi tujuan, isi, metode, serta evaluasi pembelajaran yang menjadi pedoman bagi para guru dalam melaksanakan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum merdeka adalah kurikulum pendidikan yang dikembangkan oleh tim ahli di bawah Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), yang dipimpin oleh Menteri Nadiem Makarim untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan fleksibilitas kepada sekolah dan guru dalam mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Hadirnya Kurikulum Merdeka ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatifitas peserta didik, mengembangkan karakter dan kompetensi abad 21, serta memberikan fleksibilitas kepada sekolah dan guru dalam mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan lokal dan global. Kurikulum Merdeka pun hadir dengan memberikan kesempatan kepada sekolah dan guru untuk mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, menggunakan metode pembelajaran yang inovatif dan efektif, serta mengintegrasikan teknologi dan sumber daya lokal dalam pembelajaran.

2. Administrasi Pembelajaran Kurikulum Merdeka

Administrasi pembelajaran adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pembelajaran di sekolah. Administrasi pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka mencakup beberapa aspek penting, di antara lain :

- a. Administrasi Perencanaan Pembelajaran, yang mencakup : modul ajar, program semester (Promes) dan program tahunan (Prota), alur tujuan pembelajaran (ATP), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan lain sebagainya.
- b. Administrasi Pelaksanaan Pembelajaran, yang mencakup : jurnal mengajar, agenda guru, daftar hadir siswa, dan lain sebagainya.
- c. Administrasi Penilaian, yang mencakup : buku penilaian (catatan nilai harian, penilaian proyek, serta hasil asesmen formatif dan sumatif), laporan perkembangan siswa (berupa rapor yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa)
- d. Administrasi Kesiswaan, yang mencakup : buku induk siswa, catatan bimbingan dan konseling (BK)
- e. Administrasi Sarana dan Prasarana, yang mencakup segala fasilitas yang menunjang proses pembelajaran berupa meja, kursi, papan tulis, dan lainnya.

3. Faktor-Faktor Guru Terbebani dengan Administrasi Kurikulum Merdeka

- a. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan guru
- b. Kurangnya pelatihan tentang kurikulum, sebab guru-guru membutuhkan pelatihan dan workshop untuk memahami implementasi Kurikulum Merdeka dengan baik
- c. Kesejahteraan guru yang tidak terpenuhi, gaji guru yang rendah yang tidak sebanding dengan tugas-tugas administratifnya yang banyak
- d. Perubahan kurikulum yang terus menerus, sehingga membuat guru kesulitan untuk menyesuaikan diri dan mengembangkan strategi pembelajaran yang efektif
- e. Ketidakterseediaannya sarana dan prasarana yang dapat menghambat guru dalam mengerjakan administrasi Kurikulum Merdeka

4. Dampak peningkatan beban administrasi Kurikulum Merdeka terhadap kinerja guru dan efektivitas pembelajaran

Pada asalnya Kurikulum Merdeka ini hadir untuk membantu dalam proses pembelajaran. Di mana Kurikulum Merdeka dapat menciptakan suasana yang lebih menyenangkan dalam pembelajaran sehingga dapat mendorong peserta didik untuk mengembangkan potensinya masing-masing yang dimiliki. Namun, perlu diingat bahwa pada Kurikulum Merdeka pun terdapat peningkatan beban-beban administrasi yang mesti dikerjakan oleh para guru, yang pada akhirnya banyak menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja guru dan efektivitas pembelajaran. Di antara dampak-dampak tersebut adalah :

- a. Banyak waktu, pikiran, serta tenaga guru yang terbuang untuk mengurus beban-beban administrasi yang diberikan kepadanya, sehingga pada akhirnya kinerja guru dalam proses pembelajaran pun menjadi berkurang dan pada akhirnya pembelajaran peserta didik pun menjadi terbengkalai dengan banyaknya tugas dan latihan yang diberikan kepada mereka. Karena semua tenaga dan pikiran guru telah habis terkuras untuk menyelesaikan semua beban administrasi, sehingga ketika guru memasuki kelas, tenaga dan pikirannya telah terkuras oleh banyaknya administasi yang mesti ia penuhi.
- b. Peningkatan stress pada guru dengan banyaknya beban dan administrasi yang mesti mereka kerjakan. Belum lagi masalah-masalah kehidupan lainnya yang juga dialami guru, seperti masalah keluarga, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya.
- c. Terhambatnya guru dalam berkolaborasi dengan guru yang lainnya karena banyak beban administrasi yang diberikan kepadanya.
- d. Inovasi guru yang menjadi terhambat pula karena mesti mengacu kepada prosuder yang direkomendasikan Kurikulum Merdeka.
- e. Tehambatnya guru untuk mengupgrade kemampuan diri serta keilmuannya, sebab waktu senggangnya habis untuk mengerjakan semua beban administrasi yang diberikan kepadanya.
- f. Banyaknya biaya tambahan yang harus dikeluarkan, seperti pelatihan tambahan guru untuk menambah pengetahuan dan keterampilannya, belum lagi pengadaan perangkat lunak dan perangkat keras untuk mendukung terlaksananya program Kurikulum Merdeka.

KESIMPULAN

Kurikulum Merdeka adalah sebuah kurikulum pendidikan yang dikembangkan oleh tim ahli di bawah Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), yang dipimpin oleh Menteri Nadiem Makarim untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan fleksibilitas kepada sekolah dan guru dalam mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Di mana Kurikulum Merdeka dapat menciptakan suasana yang lebih menyenangkan dalam pembelajaran sehingga dapat mendorong peserta didik untuk mengembangkan potensinya masing-masing yang dimiliki. Hanya saja, Kurikulum Merdeka pun hadir dengan berbagai beban-beban administrasi yang menumpuk yang jika tidak ada dukungan yang memadai dari sekolah dan pemerintah, dapat memberikan dampak-dampak negatif pada kinerja guru dan efektivitas pembelajaran.

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengurangi beban kerja dan administrasi guru, seperti penyediaan sumber daya yang memadai, pelatihan yang efektif, dan sistem administrasi yang lebih efisien.

Maka ada beberapa hal yang penulis sarankan agar Kurikulum Merdeka ini menjadi kurikulum yang lebih baik dan berkualitas :

- a. Pemerintah dan sekolah perlu menyediakan sumber daya yang memadai untuk mendukung implementasi Kurikulum Merdeka, seperti pelatihan guru, bahan ajar, dan teknologi pembelajaran.
- b. Sistem administrasi perlu disederhanakan untuk mengurangi beban kerja guru dan memungkinkan mereka untuk fokus pada pengembangan pembelajaran yang berkualitas.
- c. Guru perlu diberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi dan kreativitas mereka dalam melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik
- d. Guru pun memerlukan waktu untuk mengupgrade kemampuan dirinya dengan tidak terlalu banyak beban administrasi yang rumit, untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Dhomiri, Junedi Junedi dan Mukh Nursikin. 2023. "Konsep Dasar dan Peranan serta Fungsi Kurikulum dalam Pendidikan". *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora* 3 (1) : 118-28. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v3i1.972>.

Amalia, S. (2022). *Pengaruh Kurikulum Merdeka Terhadap Motivasi dan Kinerja Guru*. *Jurnal Psikologi Pendidikan*, 8 (1), 34-46

Insani, Farah Dina. 2019. "SEJARAH PERKEMBANGAN KURIKULUM DI INDONESIA SEJAK AWAL KEMERDEKAAN HINGGA SAAT INI." *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 8 (1): 43-64. <https://doi.org/10.51226/assalam.v8i1.132>

Kemendikbudristek. (2022). *Kurikulum Merdeka: Panduan Implementasi*. Jakarta: Kemendikbudristek

Wulandari, R. (2023). *Dampak Kurikulum Merdeka Terhadap Beban Kerja Guru*.
Jurnal Manajemen Pendidikan, 15 (1), 45-57.